

Обзорная статья

УДК 159.92

DOI: 10.5281/zenodo.21130152

СОПРОТИВЛЕНИЯ В ГРУППОВОМ АНАЛИЗЕ С ПРАВОСЛАВНЫМИ КЛИЕНТАМИ

© 2026 Б. Анджелкович

Частная практика, Пастырский консультативный центр при Сербской православной церкви, Белград, Сербия

ORCID 0000-0003-3245-5977.

Статья посвящена исследованию клинического феномена сопротивления в групповом анализе клиентов, идентифицирующих себя как православные. Рассматривается специфика проявлений сопротивления на уровне личного и динамического матрикса с учетом культурно-духовного контекста. Особое внимание уделяется роли общего православного контекста терапевта и участников группы, который, с одной стороны, усиливает значимость духовной проблематики, а с другой — может выступать как специфическая форма сопротивления, затрудняющая прямую коммуникацию и психологическую интерпретацию симптомов. Обосновывается необходимость сохранения аналитической позиции терапевта, которая предполагает различие психологического и духовного измерений опыта. Эмпирическую базу исследования составляют данные работы пяти малых аналитических групп. Методологической основой выступает клинико-аналитический подход с использованием контрпереноса как диагностического и терапевтического инструмента. Показано, что работа с сопротивлениями способствует углублению группового процесса и индивидуальным изменениям участников.

Ключевые слова: групповой анализ, сопротивление, групповой матрикс, личный матрикс, динамический матрикс, православные клиенты, контрперенос, интерпретации.

Для цитирования: Анджелкович Б. Сопротивления в групповом анализе с православными клиентами / Б. Анджелкович // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 360–372. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21130152>.

Введение. Для большинства клиентов, определяющих себя как православные, решающим фактором в выборе психотерапевта становится наличие у него собственного православного опыта. Работа терапевта с клиентами, определяющими себя как православные, имеет определенные характеристики, соблюдение которых дает возможность более глубокого понимания психоаналитической терапевтической техники работы [1; 2].

В групповом анализе сопротивление рассматривается не только как проявление, относящееся к психодинамике отдельного члена группы, а как феномен, укорененный как в личном, так и в групповом и социально-культурном матриксах [6; 7]. На уровне личного матрикса сопротивления отражают привычные защитные механизмы и индивидуальные сценарии переноса, затрудняющие подлинное участие в группе. На уровне динамического матрикса сопротивления принимают форму коллективных феноменов — молчания, интеллектуализации, избегания определенных тем или поддержания статус-кво. Взаимодействие этих уровней показывает, что индивидуальные защиты всегда вплетены в групповую ткань и одновременно выражают как личные, так и разделяемые всей группой напряжения. Сопротивления — не просто барьеры, а сигналы, указывающие на важные бессознательные процессы в группе, их не следует атаковать или устранять, а нужно

понимать как осмысленное общение [5; 9;10]. Работа с сопротивлениями является важной составляющей терапевтической техники [13].

В ситуации, когда участники группы и психотерапевт принадлежат к христианско-православной традиции, сопротивления на уровне личного и динамического матриксов получают дополнительный культурно-духовный контекст. На уровне личного матрикса сопротивления представляют собой психологические защиты, проявляющиеся через содержания, связанные с религиозными представлениями о вине, грехе, смирении или духовной стойкости. На уровне динамического матрикса сопротивления могут проявляться в форме с одной стороны, группового избегания тем, связанных с сомнением, кризисом веры, агрессией или конфликтом в рамках духовного опыта, а с другой стороны, настаивании на обсуждении этих тем. Использование православных содержаний чаще всего является дополнительной преградой для установления прямой коммуникации и определения психологическо-медицинский этиологии состояния и симптомов, что является глубоким укоренившимся сопротивлением, во многом определяющим направление терапевтического процесса. Здесь терапевт занимает позицию не наставника и не духовника, а аналитика, который уважает духовный контекст группы и одновременно удерживает аналитическую рамку. Это позволяет сделать сопротивление предметом исследования, сохранив его как феномен групповой динамики, не подменяя анализ религиозной интерпретацией [4]. Таким образом, общая православная принадлежность терапевта и клиентов не отменяет аналитического подхода к сопротивлениям, но задает особый фон — усиливает значимость духовных тем и требует от терапевта внимательного различения между психологическим и духовным измерениями.

Цель данного исследования — идентифицировать проявления сопротивлений у православных клиентов на уровне личного и динамического матриксов, интерпретировать контекст сопротивления и его значение для развития группового процесса и индивидуального развития отдельных членов группы.

Метод. При работе терапевта с православными опытом проявления сопротивлений находятся в тесной связи с потенциалом конрпереноса как диагностического и терапевтического средства, которое позволяет диагностировать актуальное психологическое и, в какой-то степени, православно-духовное состояние клиентов и проследивать возможные векторы их психологических и духовных изменений.

Выборка. Исследование охватывает пять малых аналитических групп: две группы в терапевтической среде Пастырского центра (ПЦ1 и ПЦ2), три группы — в клинике частной практики (ЧП1, ЧП2, ЧП3). В каждой группе 4–10 человек. Группы являются смешанными, возраст от 25 до 52 лет. Большинство членов группы идентифицируют себя как православные (около 80 %).

Таблица 1

Группы	Период терапии	Количество (на текущий момент)	Возраст (на текущий момент)	Пол (на текущий момент)	Образование
ЧП1	с 2015 по настоящий момент	6	32–52	3 мужчины 3 женщины	6-высшее
ЧП2	с 2018 по настоящий момент	4	35–44	2 мужчины 2 женщины	3-высшее, у 1 звание профессора 1-среднее
ЧП3	с сентября 2024 по настоящий момент	5	25–51	3 мужчины 2 женщины	5-высшее, у 1 звание профессора

ПЦ1	2016–2023	7 (на момент закрытия)	27–48 (на момент закрытия)	4 мужчины 3 женщины (на момент закрытия)	4-высшее 2-незаконченное высшее 1-среднее (на момент закрытия)
ПЦ2	с апреля 2024 по настоящий момент	4	24–37	2 мужчины 2 женщины	3-высшее, у 1 звание доцента 1-незаконченное высшее

Новизна исследования. В настоящей работе была сделана попытка соединить психологические и частично психопатологические проблемы человеческой жизни с духовными проблемами, значимыми для православной жизни человека. Новизной данного исследования является одновременное применение теоретических положений реляционной православной онтологии [8; 15] и реляционного психоанализа [3; 12], установление аналогий между психологическими техниками и духовными практиками, что в настоящей работе было описано посредством примеров из протоколов групповых сеансов. Поскольку испытуемые являются православными клиентами, исследование теоретически обогащает психоаналитическую теорию развития личности и привлекает внимание к актуальности православного святоотеческого учения. Результаты данного исследования могли бы внести вклад в более целостное понимание техники психотерапевтической работы с православными клиентами.

Основная часть. В рамках данного исследования особый интерес представляет рассмотрение взаимосвязи между культурной идентичностью, индивидуальным опытом и сопротивлением в группе. Сопротивление, традиционно понимаемое как бессознательное препятствие на пути к инсайту, в свете модели группового матрикса предстает как многоуровневое явление, коренящееся не только в личной психодинамике, но и в социальных структурах, нормативах и культурных запретах. Таким образом, сопротивление может быть интернализированной формой культурной защиты, проявляющейся в личном матриксе, но поддерживаемой групповой динамикой и социальными ожиданиями, скрытыми в основном матриксе. В этом случае цель группового аналитического процесса — не разрушить защиту, а дать ей возможность быть осмысленной в поле группы, в контексте и личного, и коллективного бессознательного.

В работе с православными клиентами особое место занимают сопротивления, связанные с категоричным разделением психологического и духовного содержаний. Очевидным парадоксом является ситуация, когда клиенты, обращаясь за психологической помощью, отрицают и игнорируют существование психологических причин своего состояния. Психотерапевту необходимо понимание феномена культурно-духовного опыта каждого отдельного члена группы, чтобы обеспечить интеграцию личности клиента посредством анализа и интерпретации сопротивлений, препятствующих установлению зрелых межличностных отношений.

Д. Винникотт (D. Winnicott) вводит понятие культурного опыта в контексте развития личности и отношений человека с внешним миром. Культурный опыт у Винникотта — это сфера, которая возникает в так называемом потенциальном пространстве между внутренней психической реальностью ребенка и внешней объективной реальностью — это все, что создается коллективно, но переживается

индивидуально. Именно через культурный опыт человек выражает свои глубинные внутренние процессы и одновременно устанавливает связь с внешним миром [11]. Поскольку вера является одной из важнейших составляющих культурного опыта, для построения коммуникации с каждым отдельным православным клиентом психотерапевту также необходимо понимание особенностей православного культурного опыта личности. Православная антропология строится на понимании человека как существа, призванного к обожению (греч. *θεοσις*), то есть способного к бесконечному совершенствованию и стремлению к Богу, что соответствует непрерывному процессу психологическо-духовного развития.

Групповой аналитический процесс обеспечивает клиенту понимание значения личного развития через группу как общность для преодоления своих психологических застоев, что можно сравнить с духовным значением литургии как всеохватывающей молитвы в общности/Общности, которая всякий раз на новый лад повествует о личном жизненном пути Господа Иисуса Христа. Групповая аналитическая ситуация заполняет пустоту во внутреннем мире клиентов и представляет реальность и определенную intersубъективность [13]. По мере преодоления индивидуальных сопротивлений каждого члена группы развивается постоянная коммуникация и реконструкция на уровне осознанной и бессознательной коммуникации, охватывающей психологические структуры всех присутствующих. Использование групповой аналитической установки активизирует осознанность членов группы и предлагает сиюминутные решения для проблемы одиночества. Чувство одиночества является парадоксальным для православных клиентов, которые по определению должны всегда чувствовать присутствие живого Бога. Иногда члены группы сами связывают чувство одиночества с отсутствием чувства присутствия Бога. Терапевту важно оценить вовлеченность каждого клиента в актуальное *здесь и сейчас*. С целью уменьшения дистанцирования необходимо останавливать их теологические монологи как очевидные проявления сопротивлений. Ведущему важно своим психологическо-духовным опытом через контрперенос диагностировать уровни эмоционально-когнитивного и, в некоторой степени, духовного развития всех членов группы, объединенных в групповом матриксе. Также ему необходимо вывести духовные содержания каждого отдельного клиента на понятный для всех психологический уровень [2].

Каждый клиент устанавливает отношения с психотерапевтом и другими членами группы и демонстрирует характеристики своей личности через характеристики межличностных отношений с ними, что представляет динамический матрикс группы, диагностируемый контрпереносом. Контрперенос — ценный диагностический инструмент и одно из центральных понятий психоанализа, означающее ответную эмоциональную и когнитивную реакцию аналитика на пациента. В контексте группового анализа понимание и функция контрпереноса приобретают качественно иное значение. Аналитик-ведущий в группе не является внешним наблюдателем, а включен в динамический матрикс, то есть в сеть межличностных и бессознательных коммуникаций, развивающихся в группе. В этом контексте контрперенос понимается как реакция на весь матрикс, а не только на одного участника. Ведущий является частью матрикса и находится под его влиянием; он не может оставаться нейтральным наблюдателем. Контрперенос в группе может относиться не только к конкретному члену группы, но также: к подгруппам; к ролевым позициям, которые участники проецируют на ведущего; к группе в целом как единому организму [9]. Таким образом, контрперенос в групповом анализе часто отражает аффективное состояние всей группы, включая процессы, не осознаваемые участниками.

Он становится барометром бессознательных процессов в групповом матриксе и имеет диагностическую и интервенционную ценность [6; 7].

Православная идентичность клиентов имеет свою личностную специфику в групповом динамическом матриксе, что диагностируется контрпереносом. Терапевт с личным православным опытом, принимающий всегда по-новому литургическую молитву в церковной общности/Общности, усиливает свои контрпереносные возможности для работы в терапевтической группе с православными клиентами. Таким образом, контрперенос используется как катализатор в рамках происходящего в динамическом матриксе группы, как диагностическое средство оценки и как терапевтическое средство для потенциальных изменений на пути психологического развития каждого отдельного члена группы в актуальном моменте.

Включенность православной идентичности клиентов и терапевта-ведущего в динамический матрикс группы неизбежно изменяет его структуру и влияет на особенности сопротивлений в групповом терапевтическом процессе. С одной стороны, духовный опыт может выполнять функцию сдерживающего контейнера, способствующего интеграции тревог и укреплению чувства принадлежности, с другой стороны, он может стать источником сопротивлений, связанных с защитой от изменений, поскольку обращение к православной духовной практике часто сопровождается невозможностью осознания своего эмотивного потенциала. Контрперенос терапевта в такой ситуации становится уникальным диагностическим и терапевтическим каналом: в его эмоциональных реакциях могут отражаться скрытые ожидания группы относительно терапевта как замещающего духовного отца. Это требует от ведущего особой способности к дифференциации: распознавать, где контрпереносные переживания указывают на личные резонансы, а где — на коллективные бессознательные процессы, связанные с православной идентичностью клиентов. Таким образом, сопротивления в православном контексте могут проявляться: - как идеализация терапевта в роли духовного авторитета и последующее разочарование, когда он не оправдывает ожиданий; - как рационализация и моральные интерпретации чувств: например, гнев — это грех, что мешает свободному выражению агрессии; - как перенос теологического языка в коммуникацию, что может ограничивать доступ к личным аффектам. Контрперенос позволяет не только диагностировать сопротивления, связанные с духовным аспектом, но и трансформировать их в ресурс: вера может стать поддержкой для клиентов в освоении новых способов быть в отношениях, а осознание переноса сопротивлений на духовные содержания и избегание психологического опыта открывает путь к более аутентичному соединению духовного и психологического, то есть к интеграции личности. Именно поэтому православный терапевт, сохраняющий связь с собственным литургическим опытом, способен не только идентифицировать сопротивления, но находить оптимальную форму для их интерпретации, оставаясь мостом между духовным и психотерапевтическим измерениями. Это усиливает диагностическую и интервенционную роль терапевта-ведущего в динамическом матриксе группы.

Сопротивления проявляются различными способами и требуют тонкость терапевта, чтобы увидеть самые потаенные эмоциональные характеристики динамического группового матрикса в актуальном моменте терапевтического процесса. Если отдельный клиент утверждает, что он православный, то психотерапевт может использовать проявления православной самоидентификации, то есть обеспечить возможность клиенту связать ее со своей психологической симптоматологией. Так, например, если клиент считает себя православным, а у него присутствует чувство

одиночества, и при этом он не посещает церковь, то психотерапевт может указать на это. Здесь психотерапевт благодаря эмпатии нивелирует чувство критики, часто возникающее у клиентов на подобные замечания. Другой пример: если клиент соперничает с братьями или сестрами, видит и говорит об их недостатках, а не отдает отчет своим действиям, психотерапевт может связать это с православными ценностями и через интерпретацию обеспечить клиенту возможность увидеть свою психологическую сторону. Такие интерпретации-кларификации на уровне группы часто оказываются полезными, поскольку психотерапевт избегает интерпретаций-конфронтаций до тех пор, пока группа сама не осознает свои поступки, являющиеся причиной внутренних страданий, от которых ее участники стремятся избавиться.

Отрывок из протокола сеанса № 1: *Валентина из группы ЧПЗ провела три дня в Косово и Метохии. Она была там и до этого, но в этот раз была особенно воодушевлена, благодаря приятным культурным людям в группе путешественников. Терапевт сказала несколько предложений об исключительной красоте фресок в монастырях Высокие Дечаны и Печская Патриархия и добавила, что это подтверждает то, что сербский народ имеет богатую культуру и свидетельствует о существовании сербской национальной идентичности. Клиентка Соня заявила, что она не понимает, что такое национальная идентичность, что для нее это звучит странно. Терапевт спокойно констатировала, что это имеет прямую связь с наличием индивидуальной идентичности, как и то, что народ, который достиг такого духовного уровня, чтобы создать Высокие Дечаны и Печскую Патриархию и расписать их, может и в наше время достичь этого уровня: «Ваш некогда испытанный богатый глубокий психологический опыт радости и целостности говорит о том, что и сейчас Вы можете его возобновить». В представленном фрагменте сопротивления проявляются на индивидуальном и групповом уровнях: у Сони — в форме интеллектуализации и аффективного дистанцирования, у Валентины как носителя бессознательного группы — через идеализацию культурного содержания как защиты от травматически нагруженных смыслов, а также в стремлении сохранить групповую сплоченность путем избегания латентного конфликта. Интервенция терапевта, апеллирующая к национальной идентичности, активизирует ресурсный потенциал для психологическо-духовного развития каждого члена группы.*

Отрывок из протокола сеанса № 2: *Интересным является эпизод реакций членов группы ПЦП во время первой встречи на сеансе после окончания пандемии после двух лет работы онлайн. Во время пандемии Пастырский центр переехал на другую локацию в более благоустроенное помещение, что также способствовало позитивному настрою. Было очень трогательно и забавно, когда Матвей сказал: «Все мы счастливы снова встретиться, но доктор самая счастливая». Психотерапевт в очередной раз осознала, что есть ситуации, когда полезно и оправданно показать свои истинные аутентичные чувства. В духовном контексте сопротивления в данном эпизоде проявляются в форме благочестиво окрашенной идеализации и аффективного сглаживания, где радость встречи и юмор могут служить защитой от более сложных переживаний уязвимости и экзистенциальной тревоги, актуализированных опытом изоляции.*

Отрывок из протокола сеанса № 3: *Клиентка Ангелина была членом группы ЧПП с момента основания и одновременно приходила на индивидуальную терапию. Ее брат ранее был клиентом терапевта в тюремной больнице. Он, будучи в состоянии психоза, убил двух человек. Ему тогда было 18 лет, а Ангелине 17 лет. Перед совершением преступления он пришел к ней, взял ее куртку и сказал, что скоро вернется. В то время в девятых годах в отделении принудительного лечения в тюремной больнице было*

довольно много молодых людей, совершивших преступления в состоянии декомпенсации психических болезней. Столкнувшись с этим фактом, автор данной работы увидела необходимость и потенциал применения группового анализа в тюремной больнице [14]. В то же время она работала с Ангелиной и ее младшей сестрой в одной из гуманитарных организаций при Сербской Православной Церкви. Также она проводила консультации их родителям в тюремной больнице. Пару лет Ангелина приходила на индивидуальную терапию в частную практику. После был перерыв в течение 2–3 лет. Затем она возобновила терапию в группе и в индивидуальном порядке. Самой важной для нее причиной выбора терапевта было то, что «терапевт знала ее семейную историю, иначе она не смогла бы открыться». Примерно через 4 года она смогла открыться группе и постепенно рассказать историю своего брата и свои связанные с этим чувства, и группа обладала достаточным потенциалом, чтобы контейнировать такие содержания. У Ангелины был значительный прогресс в ее психологическом развитии: снизила проекцию вины на других, что частично нивелировало приступы проявления ярости и агрессии по отношению к другим членам группы; вышла замуж и родила дочку; начала посещать брата в тюремной больнице; в духовной жизни восстановила контакты с духовником и снова начала ходить на литургию. На сеансах группового анализа в процессе общения с другими членами группы осознала, что вообще не упоминает родителей и «не понимает значимость опыта отношений с родителями для психологического развития». Когда другие члены группы говорили о своих родителях, она привела слова поддержки своего отца: «Иди своей дорогой и не беспокойся о нас!» и в то же время его негативные предсказания ей и ее сестре: «Вы ни на что не способны! Будете голодать!» Отец много болел и все чаще был госпитализирован. Ангелина часто говорила, что у нее нет никаких чувств к нему и интереса к его состоянию здоровья. Все резко изменилось, когда он скончался. Через день после его смерти Ангелина пришла на индивидуальную терапию и обвинила терапевта, что у той нет эмпатии к ее горю. На групповом сеансе сказала, что «терапия приносит только вред, что она хочет совсем прекратить посещение сеансов и посвятить себя духовной практике, где на исповеди, через духовные беседы, личную молитву и посещения литургии получит все, что ей необходимо». Она была явно во взвинченном состоянии, почти в паническом. Члены группы с уважением отнеслись к ее словам уйти из группы, но все предложили подождать, успокоиться, а не принимать решение, будучи на взводе. Ангелина сказала, что придет еще на три сеанса, а затем ушла из группы, что было нарушением рекомендованного срока ухода при десятилетнем периоде участия в групповом анализе. Данный клинический отрывок демонстрирует несколько уровней сопротивления, характерных как для группового анализа в целом, так и для работы с клиентами, интегрирующими православную духовность в психотерапевтический процесс. У Ангелины длительное время наблюдалось избегание аффекта и вытеснение значимых переживаний, связанных с семьей. Такое эмоциональное обеднение можно рассматривать как защиту от глубокой амбивалентности (любовь-враждебность), которая стала невыносимой в условиях травматического семейного опыта. Второй аспект — проективные и агрессивные реакции, которые ранее проявлялись в группе и уменьшились благодаря терапии. Однако в момент утраты происходит регресс: вина и невыносимый аффект снова проецируются, но уже на терапевта. Это классическая форма сопротивления — перенос аффекта на контейнер (терапевта и группу) в ответ на усиление внутреннего конфликта и боли. Третье — сопротивление через идеализацию духовного пути и девальвацию терапии. Четвертый момент — сопротивление сепарации и завершению. Нарушение договоренного процесса выхода из группы после длительного

(более 10 лет) участия указывает на трудности переработки утраты группы как объекта. Уход в состоянии аффективного возбуждения свидетельствует о невозможности выдержать процесс прощания и символизации разрыва. Роль группы как контейнера: на протяжении длительного времени она обеспечивала возможность постепенного раскрытия травматического материала. Однако в кризисный момент емкость контейнирования субъективно переживается как недостаточная, что и активизирует сопротивление.

Отрывок из протокола сеанса № 4: *В группе ЧП2 Павел и Анна активны, а Дмитрий и Милена демонстрируют пассивность во многих ситуациях. Дмитрий ни с того ни с сего часто говорит, что считает себя обузой для группы, а Милена эмоционально реагирует на это, узнавая себя. Милена часто говорит, что не видит никакого смысла в групповой терапии, но при этом она не пропускает ни один сеанс: «Мне приятно прийти, чтобы со всеми повидаться». Вместе с тем ей тяжело понять Дмитрия, который утверждает, что он бесполезен, будучи успешным профессионалом своего дела. Об Анне она говорит, что она гениальна в своей области (Анна преподаватель в университете в США). В то же время Милена теряет терпение, когда речь идет об эмотивных отношениях других членов группы со своими партнерами: «Анна постоянно говорит одно и то же о своем парне, демонстрируя терпение и активность. Не понимаю, почему она все еще с ним. Павел постоянно начинает отношения с девушками, которые изначально ему не подходят». Члены группы считают, что Милена очень полезна для группы и дает им хорошую обратную связь, позволяющую им увидеть самих себя, но ей нужно быть полезной для себя самой. Дела Милены приняли драматический оборот: сначала с ее слов ей без биохимических анализов на основе снимков известный врач поставил диагноз рака толстой кишки и сказал, что ей необходима операция и химиотерапия. Она оповестила об этом терапевта на индивидуальной терапии, на которую она приходит время от времени. После того, как Милена не пришла на групповую терапию, терапевт сообщила об ее диагнозе группе. Это вызвало шок — члены группы говорили только о ней, о себе ничего. Они сказали, что эта ситуация является вызовом для духовного развития и активной позиции Милены. Все еще больше усложнилось, когда Милена сообщила терапевту о том, что у нее сканером обнаружили рак груди. Члены группы были еще более потрясены и тронуты. После Милена отправила смс, где сообщила, что маммолог сказал, что это были физиологические кисты, а не рак. Милена присутствовала на следующем сеансе и снова была в центре внимания группы. В данный момент члены группы находятся в замешательстве от противоречивой информации о состоянии здоровья Милены, но в любом случае выражают ей аутентичную убедительную поддержку. В представленном клиническом фрагменте выявляются многоуровневые формы сопротивления, проявляющиеся как на индивидуальном, так и на групповом уровне, с выраженной спецификой, обусловленной православным культурно-духовным контекстом. На индивидуальном уровне у Милены наблюдается амбивалентность типа подход-избегание: при декларируемом обесценивании групповой терапии она сохраняет регулярное участие, что указывает на неосознаваемую потребность в принадлежности. Существенным механизмом сопротивления является ориентация на полезность для других, позволяющая избегать контакта с собственными переживаниями. Также выражены проективные и рационализирующие тенденции, проявляющиеся в критике других членов группы. Эпизоды с противоречивыми соматическими диагнозами могут рассматриваться как форма соматизированного сопротивления, где телесный симптом выполняет функцию организации внимания и выражения внутреннего конфликта.*

Дмитрий, с его установкой *я обуза для группы*, демонстрирует сопротивление через самообесценивание, вызывая резонанс у Милены и активируя у нее сходные, но неосознаваемые переживания. На групповом уровне ключевым является формирование конденсатора: после сообщения о болезни Милены группа смещает фокус исключительно на нее, избегая собственные тревоги. Дополнительно проявляется рационализация духовного содержания — интерпретация происходящего как вызова для духовного развития, что выполняет защитную функцию, подменяя аффективное переживание религиозными смыслами. Таким образом, сопротивление в данной группе проявляется не только в классических психологических формах (обесценивание, проекция, соматизация, самообесценивание), но и в духовно окрашенных механизмах — альтруистическом избегании и преждевременной смысловой интерпретации страдания, что требует от терапевта особой чувствительности к их различению.

Отрывок из протокола сеанса № 5: *Милена считает, что у нее рак, но при общении выглядит спокойной и говорит, что хочет принять Божью Волю. У нее был духовный разговор и Святое Таинство Исповеди с несколькими священниками, которые ввели ее в замешательство, посоветовав отказаться от операции. Все члены группы ЧП2 следуют литургической практике и имеют духовников. Тем не менее, все они советуют ей ориентироваться на медицинское мнение о необходимости хирургического вмешательства, а также пробудиться и принять активную позицию в своей жизни. В данном фрагменте сопротивление Милены проявляется прежде всего в форме рационализации духовного содержания и расщепления. При потенциально угрожающем диагнозе она демонстрирует внешнее спокойствие и говорит о принятии Божьей воли, что указывает на защитное использование религиозных установок для избегания тревоги, страха и необходимости принятия решения. Противоречивые советы священников, в том числе отказ от операции, усиливают ее внутренний конфликт и способствуют делегированию ответственности внешнему авторитету, что также выполняет защитную функцию. На групповом уровне наблюдается иная динамика: несмотря на общую религиозность, члены группы не поддерживают пассивно-фаталистическое отношение, а ориентируют Милену на медицинское мнение и активную жизненную позицию. Тем самым группа частично противостоит ее сопротивлению, возвращая процесс к принципу реальности и личной ответственности.*

Отрывок из протокола сеанса № 6: *Милена говорила о дилеммах: делать или не делать операцию, какого врача выбрать. Она сказала, что посетила несколько раз различных духовников и только один раз хирурга. У нее сложилось впечатление, что все духовники против операции. Терапевт однозначно прокомментировала, что нужно обязательно получить консультацию нескольких врачей. Так как Милена была запугана и растеряна, была не в состоянии воспринимать информацию о своей болезни, терапевт посоветовала взять на прием кого-нибудь из близких — сестру, подругу и т.п. Также она порекомендовала нескольких врачей, которые могли бы проконсультировать Милену. Другой член группы, Павел, иногда упрекающий терапевта в том, что она слишком нейтральна и пассивна, в данном случае прокомментировал: «Это минимальная нейтральность, которую Вы когда-либо демонстрировали». В данном эпизоде сопротивление Милены проявляется как избегание реальности через смещение к духовному авторитету: она многократно обращается к духовникам, минимизируя контакт с врачами, тем самым делегируя ответственность и снижая тревогу. Это сопровождается искажением восприятия и нарастающей дезорганизацией. Интервенции терапевта направлены на восстановление контакта с реальностью (консультации врачей, опора на близких), что временно требует снижения нейтральности. Реакция группы*

показывает принятие более активной позиции терапевта как необходимой для преодоления сопротивления и стабилизации Милены.

Отрывок из протокола сеанса № 7: *Анна говорила о своих нестабильных отношениях с парнем на расстоянии и о том, что она хочет, чтобы он приехал в отпуск в Сербию. Павел и Милена посоветовали ей «принять Божью Волю». Терапевт прокомментировала: «Что есть Божья Воля? Можно сказать, что Божья Воля — это реализация частей личности, присущих отдельному индивиду в определенной ситуации, то есть чтобы жить «свою жизнь». После паузы терапевт спросила: «Возможно, я упрощаю теологические понятия?» Но все члены группы невербально и вербально подтвердили то, что для них такая форма полезна и ценна. Такая стратегия способствует интеграции духовного опыта членов группы в динамический матрикс, позволяя переработать потенциально замороженные или конфликтные элементы, что подтверждается вербальными и невербальными реакциями участников. В результате они включаются в обсуждение, осознают свои внутренние переживания и интегрируют их в групповой матрикс, не испытывая угрозы для своей веры.*

Отрывок из протокола сеанса № 8: *После двухмесячных сомнений о необходимости операции, избегания принятия рекомендаций врачей, многочисленных консультаций с духовниками, страхов, связанных с последствиями химиотерапии (хотя уверенности в ее необходимости не было), Милена была прооперирована. Операция прошла успешно, но неожиданно возникли осложнения: разрыв раны, повторная операция, воспалительный процесс и сепсис, что закончилось летальным исходом. В то время, когда Милена была в больнице, члены группы и ведущая отправили ей смс-сообщение, пожелали ей здоровья и попросили связаться с ними. Ответа не последовало, а затем они получили известие от ее сестры о том, что случилось с Миленой. Произошел полный перелом в терапевтическом процессе. Особенно это отразилось на проявлениях сопротивления: они значительно уменьшились, все члены группы воспринимали групповую терапию как живую и жизненную среду. Процесс переживания утраты каждым членом группы был трогательным. Они анализировали в себе ту часть Милены, которая была связана с пассивностью. Особенно это касалось Дмитрия, потому что они с Миленой образовывали пару (анг. pairing). Вспоминали все детали, которыми делилась Милена о том, что ей говорили отдельные духовники. Для них было почти невероятно, что, например, Отец Василий, который был и духовником Павла и которого часто упоминали на сеансах как строгого духовника, сказал Милене, что она умрет, если будет оперироваться, что опухоль не является раком, что ей нужно пить травяные чаи и не есть сладкое. Духовник Аны, который, несмотря на большую занятость и многочисленных духовных чад, сразу же принял ее и посвятил ей много времени. Все члены группы испытывали невероятную печаль и в конце сказали, что Милена через свой уход в данный момент спасла свою душу и помогает им спасти свои души. Позже сестра Милены сообщила, что по результатам биопсии, взятой во время операции, установлено, что опухоль не имела признаков злокачественности, что вызвало дополнительную печаль. Члены группы выразили желание пойти на сороковины Милены. Ведущая группы оказалась в деликатной ситуации, поскольку это нарушило бы терапевтическую установку, но после консультации с коллегой приняла эту идею. Иначе поступить было невозможно. Когда группа и ведущая отправили сестре Милены сообщение с целью уточнения времени и места панихиды, она ответила, что они могут прийти в любые выходные, но сама панихида будет проходить в кругу семьи и ближайших друзей. Ведущая объяснила, что члены группы хотели бы совместной молитвы в столь важный духовный момент (определение места пребывания души).*

Когда она передала слова сестры членам группы, Ана прокомментировала, что Милена была духовнее своей семьи. В данном фрагменте видно, что после смерти Милены происходит резкое снижение сопротивлений и качественный сдвиг в групповом процессе. Если ранее доминировали избегание, рационализация духовных содержаний и делегирование ответственности, то утрата разрушила эти защиты и привела членов группы к аутентичному переживанию — горю, вине и осмыслению. Группа начала интегрировать опыт, присваивая ту часть Милены, которая была связана с пассивностью, особенно это проявилось у Дмитрия. При этом возникла новая форма интеграции — духовное осмысление утраты (*спасла свою душу и помогает нам*), которое уже не столько избегает аффект, сколько сосуществует с ним. Группа переживает себя как живую среду, а участие в сороковинах отражает переход за пределы терапевтической рамки, где необходимость совместного переживания утраты временно оказывается сильнее терапевтической установки. Таким образом, сопротивление в группе православных клиентов проявляется как многослойный феномен, включающий как универсальные психодинамические механизмы, так и специфические духовно окрашенные формы (рационализация духовных содержаний, делегирование ответственности религиозному авторитету, смысловая фиксация на страдании). Его динамика показывает, что при определенных условиях, в частности, при столкновении с реальной утратой, сопротивление может трансформироваться в ресурс развития: как группового в форме углубления матрикса, усиления связности и аутентичности, так и индивидуального — интеграции вытесненных аспектов, повышении субъектности и ответственности.

Заключение. Сопротивления у православных клиентов чаще всего представлены в начальные периоды психотерапии. В фазе некоторого преодоления клиенты начинают принимать работу *здесь и сейчас* и анализ взаимоотношений. Групповой анализ православных клиентов может дать им возможность более полного развития на психологическо-духовном православном пути, на котором они уже находятся. Терапевтическими инструментами психотерапевта являются его теоретико-практические знания и достижения христианско-духовных ценностей. Опыт автора данной работы подтверждает, что каждая группа в зависимости от состава и стадии терапевтического процесса формирует определенный групповой матрикс, обуславливающий течение терапии и клинические проявления: сопротивления, интерпретации, переносно-контрпереносные отношения.

В данной работе на конкретных примерах показано несоответствие между самоопределением клиентов как православных и одновременно несоблюдением ими православных традиций. Они часто проецируют свои слабости на других без осознания личного участия, что противоречит основам христианского понимания развития личности, которое подразумевает взятие ответственности и вины на себя. Подобное противоречие между православной самоидентификацией и практическим несоблюдением христианских традиций следует рассматривать как проявление группового сопротивления. Оно выражается в динамическом матриксе как форма групповой защиты от боли осознания собственной ответственности и вины. Таким образом, сопротивление перестает быть лишь индивидуальным феноменом и приобретает функцию поддержания определенного группового равновесия, препятствующего выходу на более глубокий уровень самопознания. Интерпретация сопротивлений в этой перспективе помогает не только выявить скрытые групповые механизмы отрицания и проекции, но и открыть пространство для дальнейшего духовного и личностного развития членов группы. Практика группового анализа с

православными клиентами представляет собой духовный мост между, с одной стороны, групповой работой с клиентами и, с другой стороны, культурными рамками, в которых она происходит. Важно, чтобы психотерапевт при наблюдении за клиентами своевременно осуществлял интерпретацию, используя свои теологические знания. Терапевту-ведущему в работе с православными клиентами необходимо наблюдать не только за своей психологической сферой, но и за своим православно-духовным опытом и использовать их в качестве диагностического метода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анджелкович Б. Православная самоидентификация клиентов в психотерапии / Б. Анджелкович // Воспитание как основополагающий элемент образовательного процесса в вузах: Сборник научных трудов. — Воронеж: Научная книга, 2022. — С. 25–32.
2. Анджелкович Б. Работа с православными клиентами в малых аналитических группах / Б. Анджелкович // *Modernity: Человек и культура*. Сборник статей XXV научно-практической конференции. — Санкт-Петербург: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии им. Ф. М. Достоевского, 2023. — С. 251–260.
3. Billow R.M. *Relational Group Psychotherapy: From Basic Assumptions to Passion* / R.M. Billow. — London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2003. — 256 p.
4. Black D.M. *Psychoanalysis and Religion in the 21st Century. Competitors or Collaborators* / D.M Black. — London and New York: Routledge, 2006. — 278 p.
5. Dalal F. *Taking the Group Seriously: Towards a Post-Foulkesian Group Analytic Theory* / F. Dalal. — London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 1998. — 304 p.
6. Foulkes S.H. *Therapeutic Group Analysis* / S. H. Foulkes. — London: Allen & Unwin, 1964. — 320 p.
7. Foulkes S.H. *Group Analytic Psychotherapy: Method and Principles* / S. H. Foulkes. — London: Karnac, 1999. — 352 p. (Первоначально опубликовано в 1964 г.)
8. Janaras Kh. *Relational Ontology* / Kh. Janaras. — Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 2011. — 224 p.
9. Nitsun M. *The Anti-Group: Destructive Forces in the Group and Their Creative Potential* / M. Nitsun. — London: Routledge, 1996. — 256 p.
10. Pines M. *Reflections on Group Analysis* / M. Pines. — London: Routledge & Kegan Paul, 1985. — 192 p.
11. Winnicott D.W. *The Location of Cultural Experience* / D.W. Winnicott // *International Journal of Psychoanalysis*. — 1967. — Vol. 48. — P. 368–372.
12. Winnicott D.W. *The Maturation Processes and the Facilitating Environment* / D.W. Winnicott. — London: Hogarth Press, 1965. — 276 p.
13. Yalom I.D. *The Theory and Practice of Group Psychotherapy* / I.D. Yalom. — New York: Basic Books, 1970. — 640 p.
14. Анджелковић Б. Евалуација форензичке групе психотерапије / Б. Анджелковић // Магистарска теза. Београд: Универзитет у Београду, Медицински факултет, 2004. — 151с.
15. Григорије (Дурић), епископ. Релациона онтологија Јована Зизјуласа / Григорије (Дурић) // Докторска дисертација. — Београд: Универзитет у Београду, Православни Богословски факултет, 2014. — 341 с.

REFERENCES

1. Andzhelkovich, B. (2022). Pravoslavnaja samoidentifikacija klientov v psihoterapii [Clients' Orthodox Self-Identification in Psychotherapy] In *Vospitanie kak osnovopolagajushhij jelement obrazovatel'nogo processa v vuzah: Sbornik nauchnyh trudov* [Education as a Core Component of the University Educational Process: Proceedings of Scientific Works] (pp 25–32). Voronezh: Nauchnaja kniga. (In Russian).
2. Andzhelkovich, B. (2023). Rabota s pravoslavnyimi klientami v malyh analiticheskix gruppah [Psychotherapeutic Work with Orthodox Clients in Small Analytic Groups] In *Modernity: Chelovek i kul'tura*. Sbornik statej XXV nauchno-prakticheskoj konferencii [Man and Culture: Proceedings of the 25th Scientific and Practical Conference] (pp 251–260). Saint Petersburg: Izd-vo Russkoj hristianskoj gumanitarnoj akademii im. F. M. Dostoevskogo. (In Russian).
3. Billow, R.M. (2003). *Relational Group Psychotherapy: From Basic Assumptions to Passion*. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
4. Black, D.M. (2006). *Psychoanalysis and Religion in the 21st century: Competitors or Collaborators*. London; New York: Routledge.
5. Dalal, F. (1998). *Taking the Group Seriously: Towards a Post-Foulkesian Group Analytic Theory*. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

6. Foulkes, S.H. (1964). *Therapeutic Group Analysis*. London: Allen & Unwin.
7. Foulkes, S.H. (1999). *Group Analytic Psychotherapy: Method and Principles*. London: Karnac. (Первоначально опубликовано в 1964 г.).
8. Janaras, K. (2011). *Relational Ontology*. Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press.
9. Nitsun, M. (1996). *The Anti-Group: Destructive Forces in the Group and their Creative Potential*. London: Routledge.
10. Pines, M. (1985). *Reflections on Group Analysis*. London: Routledge & Kegan Paul.
11. Winnicott, D.W. (1967). The Location of Cultural Experience. *International Journal of Psychoanalysis*, 48, 368–372.
12. Winnicott, D.W. (1965). *The Maturation Processes and the Facilitating Environment*. London: Hogarth Press.
13. Yalom, I. D. (1970). *The Theory and Practice of Group Psychotherapy*. New York: Basic Books.
14. Andželković, B. (2004). Evaluatsija forenzičke grupne psihoterapije [Evaluation of Forensic Group Psychotherapy] In Master's Thesis. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Medicine. (In Serbian).
15. Grigorije (Durich) (2014). *Relatsiona ontologija Jovana Zizjulasa [Relational Ontology of John Zizioulas]* In Doctoral Dissertation. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Orthodox Theology. (In Serbian).

Поступила в редакцию 03.03.2026 г.

RESISTANCE IN GROUP ANALYSIS WITH ORTHODOX CLIENTS

B. Andjelkovic

This article addresses the clinical phenomenon of resistance in group analysis of clients identified as Orthodox Christians. The study explores the specific manifestations of resistance at the levels of the personal and dynamic matrices, taking into account the cultural and spiritual context. Particular attention is paid to the shared Orthodox background of both the therapist and the group members, which, on the one hand, enhances the significance of spiritual themes and, on the other hand, may function as a specific form of resistance that complicates direct communication and the psychological interpretation of symptoms. The paper substantiates the importance of maintaining the therapist's analytic position, which involves a clear differentiation between the psychological and spiritual dimensions of experience. The empirical basis of the study consists of data obtained from five small analytic groups. The methodological framework is grounded on the clinical-analytic approach, with countertransference employed as both a diagnostic and a therapeutic tool. It has been shown that working with resistance contributes to the group process deepening and to individual changes in participants.

Key words: group analysis, resistance, group matrix, personal matrix, dynamic matrix, Orthodox Christian clients, countertransference, interpretation.

<p>Анджелкович Биљана. магистр медицине, специјалист психијатрије и психотерапије, частна психотерапевтичка пракса, Пастырски консултативни центар при Српској православној цркви, Србија, Београд. ORCID: 0000-0003-3245-5977. E-mail: biljana.andjelkovic1@gmail.com</p>	<p>Andjelkovic Biljana. Master of Medicine, psychiatry and psychotherapy specialist, Private psychotherapy practice, Pastoral Advisory Center of the Serbian Orthodox Church, Serbia; Belgrade. ORCID: 0000-0003-3245-5977. E-mail: biljana.andjelkovic1@gmail.com</p>
---	---